

Ibrahim ASLA

doctorand, Universitatea de Stat din Moldova

Organizarea programului de dezvoltare a motivației învățării la liceenii arabi din Israel

Rezumat: Articolul prezintă o caracteristică generală a "Programului de dezvoltare a motivației învățării la liceeni", reliefând direcțiile și obiectivele de bază, principiile, trăsăturile, etapele și subetapele programului, precum și instrumentarul aplicat în cazul liceenilor arabi din Israel.

Cuvinte-cheie: motivație, program, conținut, principii, caracteristici, instrumentar.

Abstract: This article reflects the general features of the High School Learning Motivation Program, highlighting the basic directions and objectives of the program, its principles, features, stages, and substages, as well as the tools used for the development of motivation in Arab high-school students in Israel.

Keywords: motivation, program, content, principles, features, tools.

INTRODUCERE

Psihodiagnoza motivației de învățare la liceenii arabi din Israel ne-a permis să conchidem că tinerii care și-au ales profilul, propunându-și obiective clare și eficiente, au o motivație a învățării mai înaltă decât cei care încă nu și-au determinat exact viitorul profesional [1, 2]. La această etapă de cercetare am pornit de la ipoteza că intervențiile special organizate (prin utilizarea diferitelor tehnici și strategii de motivare, prin stimulente intrinsece și extrinsece, prin aplicarea strategiilor didactice interactive) pot influența pozitiv stimularea motivației învățării, favorizând dezvoltarea abilităților de autoreglare emoțională și personală, a elementelor-cheie ale conștiinței de sine și eliminarea inhibițiilor, contribuind la o implicare mai evidentă și eficientă a liceenilor în procesul de învățare.

ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE A MOTIVAȚIEI ÎNVĂȚĂRII LA LICEENII ARABI DIN ISRAEL

În cadrul acestei etape a fost elaborat și implementat Programul de dezvoltare a motivației învățării la liceenii arabi din Israel. Demersul didactic experimental a fost organizat în patru direcții distincte: a) activități realizate în cadrul mai multor întruniri pedagogice, cu tematica *Motivația învățării și succesul școlar* și *Strategii didactice*

în vederea creșterii motivației învățării (cadre didactice – 3 profesori/diriginți); b) aplicarea Programului de dezvoltare a motivației învățării (liceeni din clasele universale – o clasă; liceeni din clasele cu profil real – o clasă; liceeni din clasele cu profil tehnic – o clasă).

Demersul experimental s-a desfășurat conform unei proceduri clasice, în trei etape: etapa preexperimentală (obiective, principii, caracteristici ale demersului experimental formativ); etapa experimentală (intervenții psihopedagogice destinate dezvoltării motivației învățării: **conținut, condiții, strategii, tehnici**); etapa postexperimentală (măsurare, cotare, evaluare). Pornind de la caracteristicile și factorii implicați în stimularea și dezvoltarea motivației învățării, am stabilit următoarele obiective de bază pentru experimentul formativ: 1. Dezvoltarea abilităților pentru stimularea motivației învățării; 2. Stimularea și optimizarea autoaprecierii și a încrederii în sine; 3. Crearea unui climat favorabil de comunicare și interacțiune; 4. Identificarea și valorificarea resurselor personale; 5. Depășirea cauzelor care generează lipsa interesului față de învățare.

Totodată, modalitățile de dezvoltare a motivației învățării promovate în prezenta lucrare se bazează pe următoarele principii:

1. **Principiul învățării active.** Acesta are la temelie premisa că toate activitățile de învățare implică două tipuri principale de

experiență – a observa și a face – și două modalități principale de dialog – dialogul cu sine și dialogul cu ceilalți. Faptul de a observa ceea ce fac alții presupune receptivitate, iar cel de a efectua orice activitate de învățare – experiență. Dialogul cu sine implică autochestionarea asupra propriilor gânduri și sentimente; dialogul cu ceilalți – abilitatea de a-i asculta pe alții, de a discuta. Pentru utilizarea la un nivel mai avansat a învățării active se cere o combinație potrivită a componentelor învățării active: dacă liceenii își expun gândurile despre o temă (dialog cu sine) înainte de a se angaja într-o discuție de grup (cu alții), discuțiile de grup vor fi mai bogate și mai angajate. Dacă după acestea se realizează observația, observația va fi mai bogată. Dacă urmează executarea acțiunii observate, se va ști mai bine ce este de făcut. În continuare trebuie să urmeze un nou dialog cu sine și apoi cu alții.

Liceenii își construiesc cunoașterea și înțelegerea pe baza a ceea ce cunosc și/sau cred deja. Acesta este un aspect esențial: ei posedă reprezentări, dat fiind faptul că, invariabil, indiferent de natură, cunoștințele le vor influența învățarea academică. De multe ori, elementele date (de "precunoaștere", căpătate în contexte informale) sunt idei rezonabile și adecvate în situații limitate. Dar nu este exclus să aplice impropriu, în circumstanțe în care nu pot funcționa ca atare.

Liceenii acumulează noi cunoștințe prin modificarea și rafinarea conceptelor curente și prin adăugarea de noi concepte la ceea ce deja cunosc. În esență, ei își modifică ideile când acestea se dovedesc a fi nesatisfăcătoare pentru explicare, descriere, operare etc. Dacă cadrul didactic ghidează subiecții spre cercetarea informației, ei au posibilitatea să descopere singuri alternative plauzibile și, evident, folositoare.

2. Principiul instruirii interactive. Principiul instruirii interactive se axează pe ideea participării fiecărui licean în cadrul grupului pentru rezolvarea unor sarcini comune. M. Bocoș susține că instruirea interactivă reprezintă un tip superior de instruire, care se bazează pe activizarea subiecților instruirii, pe implicarea și participarea lor activă și deplină în procesul propriei formări, precum și pe instaurarea de interacțiuni, schimburi intelectuale și verbale, schimburi de idei, confruntare de opinii, argumente etc. [3].

Caracteristica majoră a principiului instruirii interactive este o abordare centrată pe cel ce învață, respectiv pe activitatea sa de constituire a cunoașterii, accentul punându-se pe construirea individuală a cunoașterii personale, pe modul în care persoana dobândește cunoștințele. Altfel spus, subiectul își personalizează metodele de lucru și își construiește strategii de acțiune adaptate propriei formări și propriei personalități. Fără îndoială, este adevărat că acela care învață trebuie să-și construiască cunoașterea prin intermediul propriei înțelegeri și că nimeni nu poate face acest lucru în locul său. Acest principiu se realizează prin implementarea strategiilor de formare a motivației învățării, care se bazează și pe construcția personală a liceanului. Nu este însă mai puțin adevărat că această construcție personală este favorizată de interacțiunea cu alții, care, la rândul lor, învață. Altfel spus, dacă liceenii își construiesc cunoașterea

proprie, nu înseamnă că fac acest lucru singuri, izolați.

3. Principiul facilitării și stimulării continue. În baza acestuia are loc explorarea căilor care sporesc posibilitățile liceenilor de a-și continua dezvoltarea pe cont propriu și în afara activităților de intervenție psihopedagogică. Astfel, liceanul rămâne cu o sarcină care va continua și în afara activităților în grup. În programul psihopedagogic pentru reducerea anxietății școlare acest tip de sarcină ia forma „temei de acasă”. Prin urmare, procesul de stimulare și dezvoltare a motivației învățării, determinat de îmbinarea ședințelor cu lucrul individual, se înfăptuiește mai frecvent și mai intensiv.

4. Principiul implicării active a liceenilor. Dezvoltarea personală este un proces de autoformare în care liceanul trebuie să se implice conștient. Astfel, prezența sa este una vie, participativă, onestă, directă, autoafirmativă și responsabilă.

5. Principiul utilizării diverselor metode în cercetarea psihopedagogică. Conform acestui principiu, este necesar de utilizat o varietate de metode, tehnici și procedee din arsenalul psihopedagogiei practice. Aplicate în practică, aceste metode se pot completa reciproc, reprezentând un instrumentar adecvat pentru a le acorda liceenilor un ajutor psihopedagogic eficient.

Programul de intervenție psihopedagogică, elaborat și realizat, are trei caracteristici esențiale.

1. Activitățile au un caracter practic. Intervențiile psihopedagogice sunt concepute astfel încât să-i ajute pe liceeni să înțeleagă natura motivației prin intermediul diferitor activități practice. Programa conține foarte puțină informație teoretică privind motivația. Accentul nu se pune pe memorarea de către liceeni a definițiilor sau explicațiilor, ci pe necesitatea de a le forma competențe specifice, utile și facilitatoare, care vor contribui la sporirea motivației pentru învățare.

2. Activitățile stimulează discuțiile. Prin încurajarea discuțiilor îi facem pe liceeni să-și împărtășească reciproc experiențe, opinii, atitudini, puncte de vedere și soluții; acest proces al schimbului de idei și de experiență reprezintă o sursă esențială pentru dezvoltarea motivației, prin sporirea încrederii în sine și a autoaprecierii. Ei au posibilitatea de a constata că și alți liceeni se confruntă cu aceleași probleme, temeri, neliniști ca și ei.

3. Activitățile pot fi adaptate. Fiecare licean este unic – fiecare învață și se comportă în mod diferit, are valori, credințe, necesități și posibilități deosebite. Astfel, activitățile propuse pot fi modificate pentru a asigura îndeplinirea lor eficientă de către toți adolescenții, în funcție de profilul ales.

În experimentul formativ au fost incluși liceenii din clasele cu profil universal, real și tehnic. Acest lucru a fost făcut deoarece se dorește să se demonstreze că motivația învățării poate fi dezvoltată și prin capacitatea și posibilitatea fiecăruia, și prin intermediul profilului ales. Grupurile au fost formate din băieți și fete.

Intervențiile psihopedagogice s-au realizat pe parcursul întregului an de învățământ, în cadrul orelor de studiu și al orelor de dirigenție. Durata unei activități a oscilat între 1 și 2 ore (Tabelul 1).

Tabelul 1. Program de intervenție destinat dezvoltării motivației învățării

Tehnici utilizate și conținut	Obiective orientative	Tema ședinței	Organizare
<ul style="list-style-type: none"> - Prezentări; - Exprimarea disponibilității de a participa la program; - Discuție și dialog (empatie, acceptare, respect, încredere); - Folosirea abilităților de exprimare verbală și nonverbală. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea liceenilor; - Crearea încrederii și spargerea barierelor; - Pregătirea liceenilor pentru a construi o relație eficientă; - Accentuarea regulilor de muncă în echipă; - Identificarea așteptărilor privind programul; - Definirea și structurarea generală a programului de dezvoltare. 	Prezentare și structurare	I
<ul style="list-style-type: none"> - Scala de evaluare a motivației; - Discuție și dialog; - Brainstorming; - Rezumat; - Teme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Aplicarea scalei de evaluare a motivației pentru învățare; - Clarificarea conceptului de <i>motivație</i> și a tipurilor de motivație, - Analiza motivelor pentru învățare a liceenilor; - Demonstrarea importanței motivației în realizarea învățării; - Dezvoltarea motivației pentru învățare a liceenilor. 	Motivația pentru învățare	II
<ul style="list-style-type: none"> - Joc de rol; - Discuție și dialog; - Ghid de succes; - Rezumat; - Teme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Compararea problemei cu soluția și diferențierea între ghidarea bazată pe problemă și orientarea bazată pe soluție; - Clarificarea conceptului și caracteristicilor centrării pe soluție și indicarea importanței și scopului aplicării ei în acest program. 	Indicații centrate pe soluție	III
<ul style="list-style-type: none"> - Discuție și dialog: reformularea ideilor iraționale; - Rezumat; - Teme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Reformularea ideilor greșite și alogice ale liceenilor; - Identificarea și consolidarea punctelor forte ale liceenilor. 		IV
<ul style="list-style-type: none"> - Stimularea întrebărilor, - Discuție și dialog; - Brainstorming; - Prezentări scurte; - Rezumat; - Teme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Identificarea soluțiilor propuse de liceeni; - Sprijinirea liceenilor în stabilirea obiectivelor educaționale realiste și generale. 	Întrebarea de bază (planurile de viitor)	V
<ul style="list-style-type: none"> - Dialog și dezbateri; - Brainstorming; - Crearea grupurilor de discuții. Încurajarea autoexprimării; - Rezumat; - Teme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Stimularea liceenilor în soluționarea problemelor posibile pentru depășirea demotivării față de învățare. 	Ce altceva?	VI
<ul style="list-style-type: none"> - Discuție și dialog; - Desistarea; - Apelarea la un comportament pozitiv; - Rezumat; - Teme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Propunerea ideilor pentru dezvoltarea motivației învățării; - Determinarea gradului de importanță și prioritate al ideilor propuse; - Proiectarea unei hărți mentale a ideilor care contribuie la dezvoltarea comportamentului motivațional al liceenilor. 	Harta mentală	VII
<ul style="list-style-type: none"> - Discuție și dialog; - Lucru în echipă; - Recompense (încurajarea și valorizarea verbală a liceenilor); - Rezumat; - Teme. 	<ul style="list-style-type: none"> - Prezentarea și analiza soluțiilor propuse de echipă; - Susținerea și promovarea succesului și a progresului liceenilor în procesul de îndrumare; - Examinarea celei mai importante realizări și a celei mai proeminente idei ale echipei. 	Ghid de succes	VIII

- Dezbatere și dialog; - Scala de evaluare; - Rezumat; - Teme.	- Examinarea ideii măsurării și importanța acesteia pentru determinarea ratei de progres a liceenilor; - Aplicarea scalei de evaluare și cotarea rezultatelor; - Introducerea rezultatelor în programele de autoevaluare.	Scala de evaluare	IX
- Dezbatere și dialog; - Rezumat; - Retestarea finală.	- Evaluarea informațiilor, a activităților programului; - Analiza expectanțelor și a măsurii în care au fost realizate; - Evaluarea gradului de dezvoltare a motivației în cadrul programului; - Finalizarea programului.	Evaluare și finalizare	X

Așadar, programul de intervenție psihopedagogică are o structură metodologică care corespunde obiectivelor cercetării și se constituie din trei etape:

I. *Etapa de cunoaștere interpersonală și de creare a unei atmosfere securizante* include facilitarea autocunoașterii, stabilirea contactului și apropierea dintre participanți. Activitățile realizate la această etapă le-au oferit liceenilor posibilități de explorare a caracteristicilor personale și de exersare a diferitelor modalități de exprimare a personalității. S-a încercat valorificarea caracteristicilor pozitive ale liceenilor, s-a creat o ambianță în care fiecare să se simtă valoros, respectat și apreciat, s-a stabilit o atmosferă prietenoasă, de ajutor reciproc, de încredere, bunăvoință și comunicare deschisă. La prima ședință formativă au fost discutate și stabilite cu liceenii un șir de reguli, care au fost urmate pe parcursul întregului program formativ: să se respecte reciproc; să vorbească o singură persoană, iar ceilalți să privească și să asculte atent; să înțeleagă că poate exista mai mult decât un singur răspuns „corect”; să nu discute persoana, ci acțiunile ei.

II. *Etapa reconstructivă* a avut drept scop atingerea obiectivelor propuse. Acest compartiment include tehnici și exerciții orientate spre stimularea motivației învățării, accentul punându-se pe dezvoltare, autoreglare, optimizarea comportamentului (dezvoltarea încrederii în sine, a respectului de sine, a asertivității, a comunicării verbale și nonverbale, a cooperării, a inițiativei, a creativității, a spontaneității etc.), precum și pe îmbunătățirea capacităților de relaționare, de integrare socială. Căi de realizare:

- stimularea deschiderii, a dezvoltării, a structurării unui complex unitar integrativ de calități, capacități și emoții pozitive;
- extinderea sferelor și a domeniilor de activitate independente și atractive pentru preadolescenți, a formelor de comunicare, a pasiunilor și a interacțiunilor;
- plasarea în „câmpul luminos” al conștiinței a cunoștințelor, reprezentărilor și experienței ascunse; dezvoltarea potențialului latent și inhibat;
- îmbunătățirea părerii individului despre sine și despre mediul social de existență, potențarea reprezentărilor, a gândirii și a conștiinței;
- modelarea situațională; elaborarea scenariilor posibile sau reconstructive de dezvoltare a situațiilor și

interpretarea lor pe roluri „ca în viața reală”;

- stimularea și exersarea a diferitelor modele de comportament, de acțiune, de reacție;
- reidentificarea pozitivă a personalității ca un complex nou și valoros de cunoștințe despre sine, despre evenimente, necesități, interese și valori;
- elaborarea unui model de sprijin interior în încercarea de a depăși obstacolele și de a obține succes;
- lărgirea perspectivelor de manifestare etc.

III. *Etapa consolidării, a totalizării și a evaluării eficienței programului în ansamblu* este o etapă fundamentală, realizată prin: consolidarea activă a deprinderilor prin transferarea și utilizarea lor în viața practică (în familie, școală, clasă și grup de semeni); discutarea în grup a rezultatelor, elaborarea (deducerea) unor concluzii comune; elaborarea cât mai concisă a concluziei finale (rezumatul); aprecierea activității grupului și anunțarea rezultatelor (pentru program în ansamblu).

Fiecare ședință a programului are o anumită *structură*, care corespunde următoarelor subetape:

1. *Subetapa introductivă* (7-10 minute) cuprinde salutul și/sau înviorarea psihologică. Activitățile sunt scurte. Scopul urmărit este stabilirea contactului între liceeni.

2. *Subetapa fundamentală* (1-2 ore) include exerciții și tehnici de bază, configurate într-un cadru bine determinat și orientate spre realizarea obiectivelor caracteristice etapei reconstructive a intervențiilor psihologice, dar și spre eliminarea multitudinii de reacții emoționale negative (frică, neliniște, anxietate) și a comportamentelor nedorite, spre elaborarea modelelor de comportament eficient, sigur, pozitiv, care să îi permită adolescentului să facă față sarcinilor cotidiene, să interacționeze adecvat în diverse situații.

3. *Subetapa finală* (7-10 minute) reprezintă încheierea ședinței, evidențierea liniei centrale, sistematizarea și rezumarea. Se termină prin anunțarea temei de acasă.

4. *Temele de acasă* (7-10 minute). Sarcinile pentru „activitatea independentă” au fost extrem de variate, liceenilor oferindu-li-se oportunitatea de a-și explora lumea interioară (autocunoașterea și autoaprecierea), relațiile cu ceilalți, scopurile în viață, prejudecățile, neliniștile, aceștia adaptându-se unor necesități și situații concrete. Structura de bază a unei activități a fost completată, pentru fiecare temă în parte, cu un vast material specific, cu exerciții ilustrative, cu explicații de rigoare ale definițiilor principale.

În cadrul programului au fost aplicate diverse *metode, strategii și tehnici* de motivare, creându-se *condiții* pentru activitățile de învățare ce stimulează motivația [4, 6].

1. *Metode*: învățarea prin cooperare/tehnica *Jigsaw*: stimulează cooperarea, comunicarea și susținerea reciprocă între liceeni; utilizarea portofoliului personal: facilitează autoevaluarea și monitorizează modificarea stărilor emoționale ale liceenilor; reîncadrarea perceptiv-cognitivă a evaluării și autoevaluării: ilustrează utilitatea acestora pentru monitorizarea progresului în atingerea obiectivelor de învățare asumate; abordarea inter- și transdisciplinarității: mărește posibilitatea asocierii de idei și informații, permițând o învățare bine fundamentată și mai durabilă; asigurarea unui mediu de învățare cooperant și adaptativ: facilitează feedback-ul informațional, constructiv; folosirea unor resurse informaționale de învățare disponibile online.

2. *Strategii de motivare*: (a) strategii de motivare prin stimulenți intrinseci și extrinseci – lauda, recompensare pentru performanță, crearea de oportunități egale și focalizarea pe tipurile de învățare, aprecierea de către liceeni a propriilor rezultate, facilitarea nevoilor de autonomie a liceenilor, posibilitatea de a face singuri alegeri, favorizarea nevoilor de competență (implicarea în activități, feedback imediat, prezentarea semnificației activității), răspunderea la nevoile de interconectare (colaborarea profesor-licean, coleg-coleg), combinarea activităților teoretice cu cele practice, stimularea creativității, transformarea unui conținut abstract în unul personalizat etc.; (b) strategii de susținere a încrederii în sine – procedee pentru stabilirea scopurilor, evaluarea progreselor, conștientizarea relației efort-rezultat, oferirea feedback-ului informativ și calitativ, fără comparații, oferirea sprijinului suplimentar, la necesitate.

3. *Tehnici de favorizare a motivației liceenilor*: prezentarea spre soluționare a unei probleme care va trezi interesul și curiozitatea; prezentarea planului expunerii (de ex., sub formă de întrebări sau obiective); apelarea la cunoștințele anterioare prin întrebări; ilustrarea interacțiunii dintre concepte cu ajutorul schemelor, tabelor, desenelor; se aduc exemple din cotidian sau care țin de interesele liceenilor; solicitarea acestora de a oferi exemple proprii; folosirea analogiilor și a metaforelor din domeniile de interes; utilizarea diferitelor mijloace de învățare.

4. *Condiții pentru activitățile de învățare care stimulează motivația liceenilor* [4, 5] trebuie: să fie semnificative, să corespundă intereselor, preocupărilor liceenilor; să fie diversificate și integrate în alte activități; să reprezinte o provocare pentru liceeni; să solicite angajamentul cognitiv al liceanului; să-l responsabilizeze, să-i permită să facă alegeri; să fie autentice, să ducă la un rezultat asemănător cu unul din viața reală; să aibă un caracter interdisciplinar; să-i permită să colaboreze cu ceilalți pentru atingerea unui scop comun; să formuleze cerințele și condițiile în care se va desfășura activitatea; să se desfășoare într-o perioadă de timp suficientă.

Totodată, au fost stabiliți *indicatorii* care demonstrează că liceanul este motivat [6]. Or, un licean motivat se angajează în sarcinile de învățare – *angajament cognitiv*, consacându-le timpul necesar – *perseverență*, finalizând cu un rezultat – *performanță*.

- *Angajamentul cognitiv* corespunde gradului de efort mental depus în realizarea activității. Poate fi apreciat prin observarea tipului de strategie de învățare la care recurge liceanul. Folosirea doar a strategiilor de memorizare demonstrează un angajament cognitiv limitat.
- *Perseverența* se traduce prin timpul pe care elevul îl acordă activității: cu cât este mai motivat, cu atât îi va alocă mai mult timp, sporindu-și șansele de reușită.
- *Performanța* este și o consecință, și o sursă a motivației. Un subiect motivat se angajează în activitate, apelând la strategii eficiente de învățare (angajament cognitiv) și îi consacră timpul necesar (perseverență); acest fapt are drept consecință o amplificare a celor trei factori motivaționali determinanți: percepția asupra valorii activității, asupra propriilor competențe și asupra controlabilității acțiunii.

CONCLUZII

Problema motivației este una complexă, iar intervenția profesorului nu se poate baza pe rețete. Or, devine necesar de a-l adapta pe licean la fiecare situație, în funcție de particularitățile sale individuale. Acest lucru ar putea fi realizat prin aplicarea unui program psihopedagogic de optimizare, stimulare și dezvoltare a motivației, care ar avea impact pozitiv atât asupra motivației învățării, cât și asupra personalității liceenilor.

REFERINȚE BIBLIOGRAFICE:

1. Asla I. Considerații psihopedagogice asupra motivației pentru învățare. În: *Studia Universitatis, Științe ale Educației*, nr. 5 (105), 2017, pp. 51-55.
2. Asla I. Dezvoltarea motivației la liceenii arabi din Israel în relație cu obiectele de studiu. În: *Preocupări contemporane ale științelor socioumane. Materialele Conferinței științifice internaționale*, 6-7 decembrie 2018. Chișinău, 2018, pp. 301-305.
3. Bocoș M. Instruire interactivă: repere pentru reflecție și acțiune. Cluj-Napoca: Presa Universitară, 2002. 378 p.
4. Viau R. Des conditions à respecter pour susciter la motivation des élèves. Pe: <https://docplayer.fr/77102516-Des-conditions-a-respecter-pour-susciter-la-motivation-des-eleves.html>
5. Viau R. L'évaluation source de motivation ou de dé-motivation? Pe: <http://id.erudit.org/iderudit/55820ac>
6. Viau R. La motivation: condition au plaisir d'apprendre et d'enseigner en contexte scolaire. Pe: https://projetadef.files.wordpress.com/2011/12/la_motivation.pdf